

PEDAGOGIK DIAGNOSTIKA OLIB BORISH METODLARINING AHAMIYATI VA MAZMUNI

Mahmudov Yoqubjon Erkinovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o'qituvchisi

Erkinov Erkin To'lqin o'g'li

Baxriddinov Muxammadsidiq Rasuljon o'g'li

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti Xorijiy til va adabiyot yo'nalishi talabalari

@erkinjonerkinovv

Anotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarni ta'lim olish jarayonida pedagogik diagnostika olib borishning mazmuni va ba'zi samarali metodlarini o'tkazish usullari haqida tushuntirishlar berilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik tashxis, diagnostika, kasbiy kompetentlik, psixologik diagnostika, baholash o'lchovlari, test, so'rovnoma.

Inson kapitali global axborotlashuv, raqamli texnologiyalarning rivojlanishi sharoitida jamiyat taraqqiyotini harakatlantiruvchi kuch sifatida e'tirof etilmoqda. Shu bois jahonning iqtisodiy jihatdan yetakchi inson kapitalidan samarali foydalanish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. O'zbekistonda ham uzluksiz ta'lim tizimining barcha bosqichlarida ta'lim oluvchilarning iqtidorini baholash, ularning imkoniyatlarini to'laqonli ro'yobga chiqarishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Pedagogik fikrlar tarixi taraqqiyotida o'qitish sifatini ta'minlash va natijasini kafolatlash, tarbiya samaradorligini oshirishga alohida e'tibor qaratilgan. Ta'lim va

tarbiya jarayoni ijtimoiy sub'ektlar – o'qituvchi hamda o'quvchilar ishtirokida tashkil etiladi. O'qituvchilar kasbiy kompetentligining turli darajada bo'lishi, o'quvchilarning yosh, fiziologik, psixologik jihatdan bir-biridan farqli imkoniyatlarga egaligi o'qitish va tarbiya jarayonida muayyan, xususan, bir guruh o'quvchilarning fanlarni o'zlashtira olmasligi, ularda ijtimoiy-pedagogik talablarni

bajarishda me'yordan og'ish holatining kuzatilishi kabi muammolarni yuzaga keltiradi. Mavjud muammolarni bartaraf qilish maqsadida XIX asrning oxiri va XX asrning boshlarida psixologiya sohasida turkum tadqiqotlar amalga oshirildi.

Natijada XX asarning dastlabki o'n yilliklarida "psixologik diagnostika" nazariyasi, so'nggi o'n yilliklarida esa "pedagogik diagnostika nazariyalariga asos

solindi. Ushbu nazariyalarning asosiy g'oyasi va tadqiqot yo'nalishini ta'lim sifatini real holatni tashxislash asosida tahlil qilish hamda baholash tashkil qiladi.

Namoyon bo'layotgan nuqsonlarni bartaraf etish, tuzatish choralarini belgilashga bo'lgan ijtimoiy-pedagogik ehtiyoj Oliy ta'lim muassasalarida shu muammolarni bartaraf etishni o'rgatadigan o'quv fanini o'qitish zarurligini ko'rsatdi.

O'quvchilar tomonidan o'quv materiallarining puxta o'zlashtirilishi ularning kognitiv va shaxsiy rivojlanish tajribasiga bog'liq. Shu sababli ularning o'quv-bilish faolligining muayyan darajasi, bilim, ko'nikma va malakalarining ko'lami ma'lum o'lchovlar asosida belgilanadi. Shakllantirish XIX asrning o'rtalariga qadar tashxislash sub'ektiv xarakterga ega bo'lib, ana shu maqsadga qaratilgan faoliyat tizimsiz amalga oshirilardi. Undan keyingi davrdan boshlab pedagogik diagnostikaning rivojlanish bosqichi ilmiy xarakter kasb eta boshlagan. Natijada o'quvchilarning bilimlarini og'zaki hamda yozma shaklda tekshirishga asoslangan pedagogik baholash metodlari ishlab chiqildi va shu metodga asoslanildi.

Ta'lim natijasini aniqlashga yo'naltirilgan an'anaviy metodlar quyidagilardan iborat bo'ldi:

- so'rovlar;
- nazorat ishlari;
- imtihonlar.

Ta'lim jarayonida qo'llanilgan an'anaviy metodlar o'quvchilardan avval o'zlashtirilgan bilimlarni qayta namoyish qilishni yoki taklif qilingan namuna asosida ayrim muammolarni hal qilishni talab qilardi.

Zamonaviy sharoitda ta'lim tizimida pedagogik tashxislash maqsadida qo'llanilayotgan metodlarning eng ommalashgani testlar va nazorat topshiriqlaridir. Ular bevosita o'quvchilar tomonidan o'quv materialining o'zlashtirish darajasini baholash maqsadida qo'llaniladi.

Standartlashtirilgan baholash o'lchovi bo'lgan testlar muayyan shartlar asosida ishlab chiqiladi. Nazorat topshiriqlari esa fan o'qituvchilari tomonidan mustaqil ravishda o'quv maqsadidan kelib chiqqan holda muayyan mezonlar asosida shakllantiriladi. Shu sababli nazorat topshiriqlari sub'ektiv xarakterga ega bo'lib, o'qituvchining kasbiy kompetentligi, ish tajribasi, o'qitish jarayonining mohiyatini anglashidan kelib chiqqan holda ishlanadi.

Pedagogik diagnostikada samarali qo'llaniladigan metodlarning har biri o'ziga xos afzalliklar, shuningdek muayyan kamchiliklarga ega.

Zamonaviy sharoitda pedagogik diagnostikada umumiy nom bilan tashxis metodlari deb nomlanuvchi metodlar qo`llaniladi. Tashxis metodlari sifatida quyidagilar ommalashgan (1-rasm):

1-rasm. Pedagogik diagnostikaning samarali tashxis metodlari

Ushbu metodlarni ba`zilarini mazmuni va bajarilish usullari bilan tanishamiz.

1. Pedagogik kuzatish metodi. Ta`lim muassasalarida amalga oshiriladigan tashxislovchi metodlar sirasida pedagogik kuzatish muhim o`rin tutadi.

Pedagogik kuzatish metodi – ta`lim muassasalarining o`quv-tarbiya ishlari jarayonini o`rganish asosida tadqiq etilishi zarur bo`lgan pedagogik muammoni aniqlash, uning yechimini topish maqsadida qo`llaniladigan usuldir.

Metodni qo`llashda ta`lim muassasalarining o`quv-tarbiya ishlari jarayonini

o`rganish asosida tadqiq etilayotgan muammo aniqlanadi, tajriba avvali va yakunida qo`lga kiritilgan ko`rsatkichlar o`rtasidagi farq tahlil qilinadi. Pedagogik kuzatish murakkab va o`ziga xos xususiyatlarga ega. Kuzatish aniq maqsad asosida, uzluksiz, izchil va tizimli amalga oshirilsa, kutilgan natijani qo`lga kiritish mumkin. Olib borilayotgan pedagogik kuzatish ta`lim-tarbiya sifatini oshirish, o`quvchi shaxsini shakllantirishga xizmat qilsa, mazkur metodning ahamiyati yanada oshadi.

Kuzatish natijalariga ko`ra tajriba avvali va yakunida qo`lga kiritilgan ko`rsatkichlar o`rtasidagi farq tahlil qilinadi. Pedagogik kuzatishning samarasi quyidagi shartlarga muvofiq ta`minlanadi:

- kuzatuv jarayonida aniq maqsadga egalik;
- kuzatishni tizimli ravishda yo`lga qo`yish;
- kuzatishning har bir bosqichida muayyan vazifalarni hal etish;
- har bir holatning mohiyatini sinchiklab o`rganish;

- xulosa chiqarishga shoshilmaslik.

2. Psixologik-pedagogik tajriba metodi. Pedagogik diagnostikada qo`llaniladigan yana bir samarali metod – psixologik-pedagogik tajriba metodi sanaladi.

Pedagogik tajriba metodi (lot.-experimentum - sinov, sinash, tajriba qilib ko`rish) - mavjud pedagogik muammoning yechimini topish imkoniyatlarini o`rganish, mavjud pedagogik sharoitlarning maqsadga erishishining kafolatlay olishi, berilayotgan tavsiyalarning amaliyotda o`z in`ikosiga ega bo`lishi, ularning samaradorligini aniqlash maqsadida qo`llaniladigan usul.

Metodning ilmiy-amaliy ahamiyati muammo yechimini topish imkoniyatlarini o`rganish va ularning samaradorligini aniqlash uchun keng imkoniyatlarni yaratishda aks etadi.

Pedagogik tajriba bir necha turga bo`linadi. Ular (2-rasm):

2-rasm. Pedagogik tajriba turlari

Pedagogik tajribaning samaradorligi quyidagi shartlarga rioya etish asosida ta`minlanadi:

- tajribaning maqbul loyiha (dastur) asosida uyushtirilishi;
- tadqiqot ilmiy farazining puxta asoslanishi;
- tadqiqot ob`ektlari va usullarining to`g`ri tanlanishi;
- tajriba o`tkazilish vaqti, davomiyligining aniqlanishi;
- zarur pedagogik shart-sharoitlar (asbob-uskuna, jihozlar, vositalar)ning yaratilganligi;
- tajriba ma`lumotlarini umumlashtirish, tahlil qilish, natijalarni qayta ishlashning to`g`ri amalga oshirilishi.

Pedagogik tajriba yakunida olingan natijalarga asoslanib umumiy xulosaga kelinadi va ilmiy-metodik tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Demak, zamonaviy sharoitda ta`lim samaradorligini oshirish dolzarb pedagogik vazifalardan biri sanaladi. Pedagogik tadqiqotlar ta`lim samaradorligini

oshirishda ob`ektiv va sub`ektiv omillarga bog`liq ekanligini tasdiqlaydi.

So`nggi

yarim asrlig vaqt oralig`ida ob`ektiv va sub`ektiv omillarni inobatga olgan holda ta`lim samaradorligini oshirishga jiddiy e`tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda bu borada bir qator yondashuvlarning ta`lim samaradorligini ta`minlashdagi ahamiyati katta ekanligi aytilmoqda.

Foydalaniladigan adabiyotlar ro`yxati.

1. Дудина М.М., Хаматнуров Ф.Т. Основы психолого-педагогической диагностики / Учеб.пособие. – Екатеринбург: Изд-во Рос.гос.проф.-пед. унив-та. 2016. – 190 с.
2. Овсянникова С.К. Педагогическая диагностика и коррекция в воспитательном процессе / Учебно-метод.пособие. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт.гуманит.унив-а, 2011. – 243 с.
3. Yo`ldoshev J.G., Shirinov M.K., Ochilov F.I. Pedagogik diagnostika / O`quv-metod.qo`ll. – 2014. – 96 b.
4. Berdiyeva, S., & Sattorova, X. (2024). BOSHLANG `ICH SINFLARDA TABIIY FANLARNI O `QITISHDA INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISH. Talqin va tadqiqotlar.
5. Amrullayevich, M. S. (2024). BOSHLANG `ICH SINF O`QUVCHILARIDA KONGRUENTLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASI. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 448-452.
6. Berdiyeva, S., & Baxriddinov, M. (2024). BOSHLANG `ICH TA`LIMDA CHET TILI O `QITISHDA QO `LLANILADIGAN ZAMONAVIY INTERFAOL METODLAR. " Science Shine" International scientific journal.
7. Berdiyeva, S. (2024). SINF VA GURUHLARDA INKLYUZIV TA`LIM TUSHUNCHASINI RIVOJLANTIRISH. Talqin va tadqiqotlar.
8. Nasiba, Q., & Berdiyeva, S. (2023). SIGNIFICANCE AND CONTENT OF PEDAGOGICAL DIAGNOSTIC METHODS. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJECS), 2(2), 51-53.
9. Berdiyeva, S. (2024). IMPROVING THE METHODOLOGY OF PREPARING STUDENTS FOR CREATIVE ACTIVITY BASED ON FOREIGN EXPERIENCES. Talqin va tadqiqotlar, (28).